

Corea: Guerra psicológica y espionaje

Una aproximación geopolítica a los mecanismos de propaganda y control informativo en Corea del Norte y del Sur.

Elis Esther Vázquez Rodrigues

Geografía política – Universidade da Coruña

Curso: 1º de Relaciones Internacionales

Fecha de entrega: 31/12/2024

Índice

<i>Introducción</i>	3
Contexto histórico	3
Guerra de Corea	5
Definiciones clave.....	7
<i>Propaganda y control de información</i>	8
Corea del Norte: Propaganda en torno al régimen comunista.	8
Efecto emocional de la propaganda norcoreana en las mentes de los norcoreanos.....	13
Control informativo en Corea del Norte.	14
Respuesta surcoreana	15
<i>Espionaje y operaciones encubiertas</i>	16
Espionaje tradicional.....	16
Agentes infiltrados.....	18
Ciberguerra.....	19
<i>Guerra psicológica: manipulación e impacto</i>	21
<i>Conclusión</i>	22
Bibliografía	24

Introducción.

El conflicto entre las dos Coreas ha sido motivo de múltiples preguntas y enigmas que todavía están por resolver. En este informe hablaremos de la singular situación en la que se encuentran ambos países hoy en día y en particular del espionaje y la propaganda. Para ello explicaremos su conflicto bélico, las causas de su división ideológica y como esta guerra derivó en una carrera de propaganda y espionaje.

Contexto histórico.

Durante siglos, la península coreana fue un territorio unificado, bajo el periodo de la Silla Unificada – que marcó la unión de los Tres Reinos–, pero antes de eso estuvo bajo el reino de Goguryeo (918-1392) y Joseon (1392-1897), diferentes etapas de las dinastías que tuvieron gran influencia china. Esta historia de unidad creó un fuerte sentido de identidad cultural y nacional compartida, algo que nos da a entender que Corea nunca tuvo una partición real, sino que se trató de una partición artificial. La partición en el paralelo 38 fue una división política forzada por potencias externas (EE. UU. y la URSS), que no respetó la identidad histórica unificada de Corea. Sin embargo, no podemos decir que haya existido una “nación coreana” ni tampoco atribuirle esa denominación, ya que este sentimiento se vio principalmente fortalecido durante la ocupación japonesa (Lanare, 2013).

Aunque parezca que no, la historia antigua coreana tiene mucha influencia en la búsqueda de la legitimidad para justificar los gobiernos que se levantaron a cada lado de la península:

En Corea del Norte, se identificó el régimen comunista y la lucha con el imperialismo con el espíritu de Goguryeo (37 a.C.-668 d.C.), uno de los Tres Reinos de Corea. Esto es por su fuerte tradición militar y resistencia contra invasiones. Se exaltaron figuras históricas de Goguryeo, como el general Eulji Mundeok, quien lideró la defensa contra las fuerzas chinas Sui. Este paralelismo reforzaba la narrativa de Corea del Norte como

defensora de la soberanía coreana frente a la intervención de Estados Unidos y la ONU durante la guerra. Goguryeo controló partes de Manchuria, y Corea del Norte reivindicaba este legado territorial para enfatizar su papel como protector de los "territorios históricos" coreanos. Es una narrativa que fortalece y fortaleció su aislamiento internacional y que promueve la cohesión interna frente a las influencias externas.

Corea del Sur destacó la tradición de Silla Unificada (668-935 d.C.) como el primer reino que logró unificar la península bajo un solo gobierno, así como la dinastía Joseon (1392-1897), conocida por su sofisticación cultural, su adopción del confucianismo y su estructura de gobierno centralizado.

Corea no es establecida hasta el 1392 según los historiadores surcoreanos, con la Dinastía Joseon (1392-1897) que introdujo el confucianismo como ideología dominante y la creación del alfabeto coreano (hangul) en el 1443, algo que facilitó enormemente la alfabetización de los estamentos más bajos, ante la inhabilidad del aprendizaje de los difíciles caracteres chinos. Reivindicaron el periodo de la Silla Unificada como un precedente histórico de la unificación pacífica de Corea y argumentaron que Corea del Sur, con su gobierno democrático, era la legítima heredera de esta tradición de estabilidad y civilización. Enfatizaron que Joseon había preservado la identidad cultural coreana, incluido el confucianismo y el budismo, la escritura hangul y una administración eficiente. Corea del Sur, al ser más cercana al modelo democrático moderno, se posicionó como la sucesora de esta tradición civilizadora frente al "caos comunista" del norte.

Mientras Corea del Norte veía a la historia como una lucha militar constante, Corea del Sur se enfocó en la idea de progreso cultural y desarrollo, vinculando su alianza con Occidente a una modernización histórica que continuaba la herencia de Silla y Joseon. Después de siglos de dominio de la dinastía Joseon, Corea experimentó una serie de crisis internas y externas que llevaron a la formación del Imperio Coreano (1897-1910), bajo su último monarca dinástico, el emperador Gojong. Al buscar la reforma del sistema político, militar y económico de Corea, con la ayuda de asesores extranjeros – de Rusia y Japón – se marca su fin ante la creciente influencia japonesa, lo que finalmente llevó a su anexión a Japón en 1910, tras la victoria de Japón tras la Guerra Ruso-japonesa (1904-1905) (Rojas, 2015).

La ocupación japonesa marcó un periodo de dominación brutal y transformaciones significativas en la península coreana. Japón anexó formalmente Corea en 1910 y mantuvo el control hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Durante este periodo Japón implementó políticas de asimilación forzada eliminando el uso del idioma coreano, promoviendo la cultura japonesa y restringiendo las libertades civiles. Mujeres coreanas fueron forzadas a la esclavitud sexual por el ejército imperial japonés, conocidas como “mujeres de consuelo” (*ianfu* en japonés) (*The Comfort Women*, n.d.). La ocupación llevó a la explotación de los recursos naturales de Corea y a la movilización forzada de coreanos para trabajar en fábricas y en las tropas japonesas. En respuesta a la opresión, surgieron diversos movimientos de resistencia, siendo el Movimiento del 1 de marzo de 1919 uno de los más significativos. Este, brutalmente reprimido, fortaleció e hizo crecer todavía más el sentimiento nacionalista coreano.

Guerra de Corea

Tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Corea, que había sido colonia japonesa, obtuvo su independencia en 1945. Sin embargo, la península fue dividida en el paralelo 38 con influencia de la URSS en el norte y de Estados Unidos en el sur. En el norte se estableció un régimen comunista liderado por Kim Il Sung, apoyado por Stalin y Mao Zedong, mientras que en el sur se formó un gobierno democrático presidido por Syngman Rhee, respaldado por los estadounidenses.

El 25 de junio de 1950, Corea del Norte lanzó una invasión sorpresa hacia el sur con una "Operación Relámpago", tomando rápidamente la capital, Seúl, y avanzando hasta el 90% del territorio surcoreano, dejando solo Busan y Pohang como áreas libres. Estados Unidos, bajo el liderazgo del general Douglas MacArthur, llevó la situación al Consejo de Seguridad de la ONU, que formó una coalición de 59 países para apoyar a Corea del Sur. La "Operación Chromite" fue clave para revertir la ofensiva norcoreana. Con un desembarco sorpresa en Incheon, las fuerzas aliadas lograron cortar las líneas de suministro del norte y recapturar Seúl.

En octubre de 1950, cuando las tropas aliadas se acercaron al río Yalu, China intervino con un gran contingente de soldados "voluntarios" para apoyar a Corea del Norte. Las fuerzas aliadas, debilitadas por el invierno extremo, sufrieron grandes bajas y se vieron obligadas a retirarse. En la evacuación de Heung-Nam, 100,000 soldados y 200,000 civiles fueron rescatados.

La guerra, que devastó a la población civil (80% de las muertes), dejó más de 10 millones de familias separadas. Tras años de estancamiento y negociaciones, se firmó un armisticio el 27 de marzo de 1953, que estableció una zona desmilitarizada en el paralelo 38. Sin embargo, no se firmó un tratado de paz, dejando a ambas Coreas técnicamente en guerra hasta hoy.

Esta guerra, conocida como "la guerra olvidada", dejó un legado de división y sufrimiento que marcó profundamente a la península coreana.

Este es un conflicto crucial en la historia de Corea y del contexto global de la Guerra Fría. Aunque a menudo se pasa por alto en comparación con otros enfrentamientos más destacados, como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea tuvo un impacto profundo tanto en la península coreana como en las relaciones internacionales de la época.

A nivel interno, la guerra dejó cicatrices profundas en la sociedad coreana, tanto en el norte como en el sur. En el norte, el régimen de Kim Il-sung consolidó su poder totalitario con el apoyo de la Unión Soviética y China, creando un sistema comunista que perduraría por generaciones. En el sur, el gobierno de Syngman Rhee, aunque respaldado por Occidente, se volvió cada vez más autoritario, impulsando reformas sociales y económicas, pero también enfrentando críticas internas por su represión política.

La división de la península coreana, consolidada por la zona desmilitarizada (DMZ), se convirtió en una frontera casi simbólica entre el bloque comunista y el bloque capitalista durante la Guerra Fría. A pesar del armisticio de 1953, las dos Coreas permanecieron separadas no solo por una línea militar, sino por dos sistemas políticos, económicos y sociales diametralmente opuestos.

En el contexto internacional, la Guerra de Corea fue un ejemplo claro de la lucha entre las superpotencias de la Guerra Fría: Estados Unidos y la URSS, apoyados por China (Cumings, 2010). La guerra también marcó el comienzo de una serie de intervenciones militares y políticas en la región del Pacífico por parte de Estados Unidos, que buscaba frenar la expansión del comunismo, y la consolidación de la influencia soviética y china en Asia. Además, el conflicto tuvo repercusiones más allá de la península, contribuyendo al establecimiento de bloques militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia, y reforzando las alianzas internacionales de Estados Unidos en la región, especialmente con Japón y los países del sudeste asiático. La guerra también fue uno de los principales impulsos para la militarización de la península, que sigue siendo una característica dominante de la política y las relaciones internacionales en la región hasta el día de hoy.

Aunque se firmó un armisticio en 1953, la ausencia de un tratado de paz formal significó que las tensiones entre las dos Coreas no solo persisten, sino que se han intensificado con el paso de las décadas, la guerra de Corea, formalmente sigue. Corea del Norte, bajo la dinastía Kim, ha seguido un camino de desarrollo aislado, con un énfasis en el militarismo y el desarrollo de armas nucleares. Por otro lado, Corea del Sur ha experimentado un impresionante crecimiento económico y una transición a la democracia, convirtiéndose en una de las economías más avanzadas del mundo.

El conflicto también sigue siendo un tema sensible para las familias coreanas, con millones de personas aún separadas por la frontera, sin contacto ni posibilidad de reunirse. Las relaciones intercoreanas han oscilado entre momentos de tensión extrema y esfuerzos de reconciliación, aunque la paz duradera aún parece esquiva (Seth, 2010). Se estima que más de 10 millones de coreanos fueron separadas de sus familiares debido a la división de la península en 1945. Tras la Guerra de Corea y la posterior formación de dos países diferentes, más de un millón de familias fueron separadas a lo largo del paralelo 38.

Definiciones clave.

En el contexto de las relaciones internacionales y la geopolítica, existen conceptos fundamentales que son esenciales para entender las dinámicas de conflicto y cooperación entre los países. A continuación, se presentan dos de estos conceptos, que son

frecuentemente utilizados en estudios de guerra y espionaje, así como en la formulación de estrategias de influencia y control.

- **Guerra psicológica:** Conjunto de estrategias y tácticas empleadas para influir en las emociones, actitudes, creencias y comportamientos de un individuo o grupo con el fin de debilitar la moral del enemigo, manipular su toma de decisiones o generar desconfianza en sus líderes y aliados. La guerra psicológica utiliza propaganda, desinformación, amenazas, y otros métodos para sembrar confusión o miedo, sin necesidad de recurrir a confrontaciones militares directas. Este concepto es desarrollado a lo largo de toda la historia, sin embargo, es conocido por su desarrollo en *El Arte de la Guerra* de Sun Tzu. “(...) *el arma más sofisticada y eficaz con que cuenta hoy el mundo para neutralizar las actuales doctrinas bélicas es la opinión pública internacional y en particular la de Estados Unidos.*” (Fidel Castro, XVII Congreso Mundial de la Paz, 1977)
- **Espionaje:** Actividad de obtención secreta de información valiosa relacionada con el enemigo o competidor, realizada mediante el uso de agentes encubiertos, técnicas de vigilancia, ciberespionaje, infiltración o interceptación de comunicaciones. El espionaje busca obtener ventajas estratégicas, tecnológicas, económicas o militares, y a menudo se desarrolla en un contexto de clandestinidad para proteger la identidad de los actores involucrados y evitar represalias. (RAE)

Propaganda y control de información

Corea del Norte: Propaganda en torno al régimen comunista.

La propaganda en Corea del Norte ha jugado un papel fundamental en la creación y mantenimiento de la imagen de la dinastía Kim como una familia casi divina, destinada a guiar al país hacia su autosuficiencia y la victoria sobre enemigos percibidos. A través de narrativas heroicas, se glorifica a Kim Il Sung, Kim Jong Il y Kim Jong Un, presentándolos no solo como líderes políticos, sino como figuras casi místicas con habilidades sobrenaturales. Por ejemplo, se propaga la historia de Kim Il Sung como líder de la resistencia contra la ocupación japonesa en la primera mitad del siglo XX, a pesar

de que la evidencia histórica de su papel durante la resistencia es mínima y a menudo exagerada. La figura de Kim Jong Il es asociada con la protección y el fortalecimiento del Estado, particularmente durante las dificultades económicas de los años 90, y Kim Jong Un continúa esta tradición al ser presentado como el líder carismático que mantiene la estabilidad frente a las presiones extranjeras.

En el corazón de la ideología norcoreana se encuentra el "juche"(주체), una filosofía de autosuficiencia que sostiene que Corea del Norte puede prosperar sin depender de ninguna potencia extranjera. Esta doctrina se usa tanto para movilizar a la población como para justificar políticas de aislamiento y resistencia contra las influencias externas, principalmente de Occidente, y más específicamente, de Estados Unidos. Fue formulada inicialmente por Kim Il-sung en los años 50 y establecida como doctrina estatal en los 60. Surgió como una adaptación del marxismo-leninismo con un fuerte componente nacionalista, construye un culto a la personalidad de la familia Kim destacando los logros internos del país, a pesar de las claras dificultades económicas, presentando la autosuficiencia como la razón por la cual Corea del Norte puede sobrevivir y prosperar sin recurrir a ayudas internacionales.

A continuación, un breve esquema sobre la configuración de la ideología Juche a lo largo de las diferentes etapas de Corea del Norte.

Primera Etapa

Kim Il-sung.

La ideología Juche se consolidó bajo el liderazgo de Kim Il-sung después de la Guerra de Corea (1950-1953). Inicialmente, fue un intento de distanciar a Corea del Norte tanto de la influencia soviética como de la china, a pesar de las relaciones cercanas con estos dos países en los primeros años del régimen. Juche se utilizó para justificar un sistema autárquico y para enfatizar la independencia de Corea del Norte en la escena mundial.

Segunda Etapa

Kim Jong-il.

Después de la muerte de Kim Il-sung en 1994, su hijo Kim Jong-il asumió el liderazgo y consolidó aún más la ideología Juche, introduciendo el concepto de "Juche militar", que

hizo de las fuerzas armadas el centro de la política estatal. Además, bajo Kim Jong-il, Corea del Norte se centró en desarrollar un programa nuclear, lo que se convirtió en un elemento clave de la autonomía de la nación.

Tercera Etapa

Kim Jong-un.

El actual líder, Kim Jong-un, ha continuado promoviendo la ideología Juche, aunque con algunas modificaciones y adaptaciones para reforzar su control absoluto sobre el poder. Su régimen ha enfatizado la modernización de la economía y el fortalecimiento del programa de armas nucleares, pero también ha intensificado la cultivación de la imagen del líder supremo a través de la propaganda y la represión política.

La propaganda también se centra en la lucha histórica contra Japón y la invasión estadounidense durante la Guerra de Corea. Se presenta a Estados Unidos como un enemigo perpetuo que busca destruir la soberanía de Corea del Norte, con el régimen actuando como el único bastión de resistencia frente a esta amenaza. Esta narrativa de victimización perpetua se utiliza para generar unidad dentro del país y justificar el comportamiento autoritario del régimen. Los desfiles militares, las demostraciones de fuerza armada y las celebraciones de la resistencia contra Estados Unidos y Japón refuerzan el papel de las fuerzas armadas como guardianes de la soberanía nacional, pero, además, intentan de una manera fragmentada demostrar al mundo una cuestionada superioridad militar. Un documento publicado por la Agencia de Inteligencia y Defensa de Estados Unidos ofrece un análisis detallado sobre el poder militar de Corea del Norte y su evolución histórica: se concluye de manera definitiva que el Ejército Popular de Corea (KPA) representa una fuerza convencional capaz de atacar a Corea del Sur en cualquier momento y la presencia de un arsenal de misiles balísticos destinados a ser armado con armas nucleares.

Se proyecta además la idea de que Corea del Norte es la verdadera defensora de la unificación de la península coreana. Corea del Sur, bajo la influencia de Estados Unidos, es retratada como un "títere" de los intereses estadounidenses, lo que contribuye a la percepción de que la lucha por la reunificación solo puede lograrse a través del liderazgo del régimen norcoreano. En este contexto, se exageran los avances en infraestructura,

ciencia y tecnología, y los logros económicos en áreas como la industria pesada y la energía, a pesar de la persistente pobreza y las dificultades cotidianas de la población.

Para reforzar esta ideología, el régimen utiliza monumentos, como la Torre Juche, que simboliza la autosuficiencia y la independencia de la nación. Los desfiles militares masivos y los festivales de carácter nacional son otras herramientas clave para generar un sentido de unidad nacional y lealtad absoluta al líder. En estos eventos, los ciudadanos participan activamente en demostraciones de fuerza, obediencia y apoyo al régimen, lo que contribuye al mantenimiento de una identidad nacional basada en la lealtad al Partido y a la familia Kim. Además, el régimen promueve deportes como una herramienta clave para fomentar el orgullo nacional y la disciplina colectiva. A través de eventos deportivos, como los Juegos de la Juventud y las competencias masivas, el régimen muestra su poderío y la importancia de la cooperación bajo el liderazgo de los Kim. Estos deportes no solo sirven para distraer a la población, sino también como una forma de crear unidad y lealtad al Estado, presentando una imagen de Corea del Norte como una nación fuerte y capaz, a pesar de las adversidades internas y externas. Los deportes son la única brecha que tenemos desde el mundo exterior para ver el pensamiento de las personas norcoreanas, ya que los atletas norcoreanos consistentemente participan en competencias internacionales (Lee & Bairner, 2009). Por otra parte, observamos que Corea del Norte tiene la necesidad de enseñar un grupo étnicamente homogéneo, un 99% de la población étnicamente coreanos (Halliday, 1981; Hobsbawm, 1992).

Otra arma propagandística del régimen norcoreano es la música. Esta es una herramienta fundamental de propaganda utilizada por el gobierno para inculcar y adoctrinar con base en la ideología del Estado. Toda la música que sea tocada en Corea del norte tiene como objetivo exaltar y fortalecer la ya mencionada ideología Juche. Muchas canciones están dedicadas a glorificar a los líderes Kim Il-sung, Kim Jon Il y Kim Jon Un. Los temas suelen exaltar su sabiduría, valentía y sacrificio por el pueblo. Las letras presentan a los líderes como figuras casi divinas y protectoras, fortaleciendo la idea de que el bienestar del país depende exclusivamente de su liderazgo. Se celebran los Juegos Arirang, que son un espectáculo masivo de gimnasia y arte sincronizado que el régimen organiza para mostrar fuerza nacional y lealtad al líder. En su origen, “*Arirang*” era una canción tradicional coreana que se considera un símbolo nacional, tanto en Corea del Norte como en el Sur. Es ampliamente conocida como la "canción popular no oficial" de la península

coreana debido a su profunda conexión con la identidad cultural coreana y su significado emocional para los coreanos de todo el mundo. La UNESCO incluso la incluyó en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012 (para Corea del Sur) y en 2014 (para Corea del Norte).

Una canción de ejemplo es la canción “*Attain the Cutting Edge*” (Alcanza la Tecnología de Punta, en español) una canción que exalta al régimen por la “creación” de las máquinas CNC (herramientas usadas para la fabricación y mecanizado, que son empleadas por ordenador en vez de ser operadas manualmente, estas máquinas interpretan códigos numéricos y comandos preprogramados para ejecutar operaciones precisas, como cortar, taladrar, fresar o moldear materiales como metal, madera, plástico, entre otros). Su origen es estadounidense. Las letras exaltan los logros tecnológicos de Corea del Norte, destacando cómo el desarrollo de la tecnología CNC representa la fortaleza del sistema socialista y la visión del liderazgo, celebrando la capacidad del régimen para innovar y desarrollarse sin depender de potencias extranjeras (*North Korean Popular Music — Behind the Curtain*, n.d.).

Existen varios tipos de canciones en Corea del Norte: se observa una fuerte influencia del realismo socialista soviético.

- Canciones de propaganda política
- Canciones militares
- Canciones de unidad nacional
- Canciones de trabajo y producción
- Canciones tradicionales y folclóricas
- Canciones infantiles
- Canciones revolucionarias
- Canciones de celebración y festivales
- Pop oficial: destaca el grupo femenino Moranbong Band, también conocido como Moran Hill Orquesta, sus miembros fueron elegidos por el propio Kim Jong Un. Son la primera y única banda femenina de RPDC, debutando en el 2012. Sus melodías son solemnes, siguen (evidentemente) la ideología Juche (Rumoahepta7, 2017).

Un aspecto curioso es el traslado de canciones gallegas a Corea del Norte. El director Bernardo Valiño, concejal de cultura de Culleredo (A Coruña) enseñó dos canciones gallegas a un grupo de artistas norcoreanos durante una visita a Pyongyang en 1980. En 1990, durante la Romaría Internacional en A Estrada, se interpretaron dos canciones, “*Para vir xunto a min*” y “*Os Pinos*” en coreano (bernardo valiño, 2017).

Efecto emocional de la propaganda norcoreana en las mentes de los norcoreanos.

Ya que Corea del Norte es una sociedad y país tan hermético es difícil determinar con exactitud qué es lo que pasa por las mentes de los norcoreanos al vivir en un régimen así. Sobre todo, de aquellos – la gran mayoría – que no conocen nada más allá de lo que viven en el día a día o de la información –claramente sesgada– que se les da sobre el mundo exterior. Sin embargo, mediante testimonios y algunas fuentes visuales podemos entender que, el impacto emocional de la propaganda norcoreana puede ser vista en cómo el público percibe sus propias vidas en comparación a aquellos en el sur. El régimen usa de manera efectiva el miedo, el orgullo, y la lealtad suprema como herramientas psicológicas para mantener el control, asegurándose que los ciudadanos vean su propio sufrimiento como sacrificio necesario para el bien mayor de la nación (Myers, 2015).

En el documental “The Propaganda Game” (2015) dirigido por Álvaro Longoria, se explora el poder de la propaganda en Corea del Norte y cómo se crea la imagen de un país socialista idealizado. Incluye escenas donde los ciudadanos parecen estar actuando para la cámara, mostrando emociones excesivas durante eventos públicos (*Prime Video: The Propaganda Game*, 2015.). En otros documentales, como en en “The Defector: Escape from North Korea” (2012) dirigido por Ann Shin, se presentan las historias de varios desertores norcoreanos que escapan del régimen. Uno de los aspectos que explora es la presión social que se da para mostrar emociones que no son reales, como la tristeza desmesurada por la muerte de Kim Jong-Il. Algunos testimonios enseñan como la población es obligada a expresar luto de manera exagerada y sin sentirlo realmente. En el documental, se incluyen imágenes de lloros públicos que parecen forzados, lo que da una

idea de cómo la propaganda y manipulación son la clave para la manipulación (*Prime Video: The Defector: Escape From North Korea*, 2012).

Estudios sobre la propaganda visual en Corea del Norte han revelado que los carteles y otros materiales propagandísticos utilizan elementos estético-expresivos para reforzar la ideología oficial y fomentar sentimientos de unidad y lealtad al régimen. Estos elementos están diseñados para provocar respuestas emocionales específicas en la audiencia, consolidando la percepción del Estado como protector y guía del pueblo.

Control informativo en Corea del Norte.

Corea del Norte es uno de los países con el control más estricto de la información en el mundo. La censura y la manipulación informativa son fundamentales para mantener el régimen totalitario bajo la dinastía Kim, promoviendo la ideología Juche, que enfatiza la autosuficiencia y la lealtad al líder.

El acceso a medios de comunicación extranjeros está estrictamente prohibido en Corea del Norte. La población solo puede acceder a contenido estatal aprobado que refuerce la ideología oficial y glorifique al régimen. Los ciudadanos no tienen acceso libre a Internet; de hecho, el acceso a la red global está limitado a un pequeño círculo de élite gubernamental. En su lugar, se utiliza un sistema cerrado de Internet, conocido como *Kwangmyong*, que restringe el acceso a sitios extranjeros y solo permite el acceso a contenido bajo el control del Estado.

Según el *Reporters Without Borders* (2021), Corea del Norte ocupa el puesto 180 (último lugar) en el índice de libertad de prensa, lo que refleja la extrema censura y el control del acceso a la información.

Los testimonios de desertores norcoreanos han proporcionado una visión importante sobre cómo el control informativo afecta la percepción de la realidad dentro del país. En varios testimonios, los desertores han explicado cómo el régimen distorsiona la información para mantener el control sobre la población. Uno de los relatos más destacados es el de *Yeonmi Park*, quien, después de huir de Corea del Norte, relató cómo vivió bajo un constante bombardeo de propaganda que presentaba a los líderes norcoreanos como figuras divinas y la vida en el exterior como miserable y peligrosa

(Park, 2015). Según sus relatos, la censura y el aislamiento de la información crean una falsa visión del mundo que limita la capacidad de la gente para cuestionar el régimen o entender la realidad más allá de las fronteras del país.

El control de la información también se lleva a cabo mediante brigadas de vigilancia ciudadana que están encargadas de monitorear y denunciar actividades sospechosas relacionadas con la difusión de material informático extranjero. Los ciudadanos que consumen contenido no autorizado (por ejemplo, películas o artículos de medios extranjeros) son severamente castigados. Además, el régimen norcoreano realiza campañas de "reeducación" para aquellos que intentan acceder a contenido externo. Estas campañas incluyen trabajos forzados, encarcelamientos o incluso ejecuciones públicas. La idea es mantener la ideología oficial y eliminar cualquier influencia externa que pueda poner en peligro la estabilidad del régimen.

Respuesta surcoreana

En contraste con las políticas restrictivas de Corea del Norte, Corea del Sur ha adoptado enfoques más proactivos para contrarrestar la propaganda norcoreana y proporcionar información a la población del Norte. A pesar de la dificultad de acceder a las fronteras cerradas de Corea del Norte, el gobierno surcoreano ha implementado diversas estrategias para transmitir mensajes alternativos y contrarrestar la propaganda oficial del régimen de Kim Jong-un.

Una de las tácticas más simbólicas y conocidas empleadas por Corea del Sur es el uso de altavoces en la zona desmilitarizada (DMZ), una de las zonas más militarizadas del mundo. En esta zona, los altavoces transmiten noticias, música popular surcoreana, programas de entretenimiento y contenido cultural. Este esfuerzo tiene como objetivo socavar la narrativa del régimen norcoreano y tratar de influir en los soldados norcoreanos, promoviendo valores como la libertad y el bienestar social de la vida en el Sur (Reuters, 2024).

Además de los altavoces, Corea del Sur ha utilizado la tecnología como una forma de guerra psicológica. Enviando pendrives, DVDs y globos con información sobre la vida en el Sur, el gobierno surcoreano trata de llegar a la población norcoreana, incluidas las tropas, proporcionándoles acceso a información no controlada por el régimen. Estos

esfuerzos incluyen la difusión de programas de televisión, películas, información sobre derechos humanos, y testimonios de desertores. Aunque los intentos de enviar materiales por medios convencionales a menudo son interceptados, la circulación de este tipo de contenido ha tenido un impacto en los desertores, quienes relatan cómo las personas en el Norte comienzan a dudar de la narrativa oficial al tener acceso a información más amplia (Kim, 2018).

Los desertores que han escapado del régimen norcoreano a menudo mencionan cómo la información filtrada desde el Sur ha cambiado su percepción del mundo. A través de los medios, muchos desertores comenzaron a cuestionar la legitimidad de su gobierno y a entender las condiciones de vida más allá de los límites de su país (Kim & Lee, 2016). El régimen norcoreano ha reaccionado con un aumento en la represión contra aquellos que intentan consumir o distribuir contenido extranjero, ya que reconocen el impacto potencialmente subversivo que esto tiene sobre la estabilidad interna.

Espionaje y operaciones encubiertas.

Espionaje tradicional

Según el diccionario Cambridge el espionaje es: el descubrimiento de secretos, especialmente información política o militar de otro país o la información industrial de una empresa. Bajo esta definición podemos entender que hablaremos tanto del espionaje norcoreano y surcoreano.

En las relaciones internacionales en el espionaje en sus diversas formas se mueve en una zona gris en cuanto al derecho internacional. A pesar de ser considerado como algo ilícito, es una realidad aceptada en el ámbito. Para establecer un marco legal sobre este nos basaremos en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, un documento fundamental para la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Aunque el Estatuto no regula directamente sobre el espionaje, se han producido casos donde se abordan de ejemplo.

Corea del Sur se acoge a cuatro diferentes normativas y leyes claras para protegerse del espionaje norcoreano, la Ley de Seguridad Nacional (National Security Act, 1947) el

Código Penal de Corea del Sur, la Ley de Control de Secretos de Estado (Official Secrets Act) y la Ley de Defensa de Secretos Comerciales. El artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, establece que cualquier acción que apoye o simpatice con el gobierno norcoreano puede ser castigada, incluidas las actividades como el espionaje. Esta ley se ha utilizado en varias ocasiones para arrestar a individuos que han intentado comunicar o alinear sus posturas con Corea del Norte, sin importar si se trata de actividades violentas o de un apoyo indirecto. Esta ley ha sido muy criticada en el país por su ambigüedad y, aunque sigue vigente, ha sido desafiada por los tribunales surcoreanos. Su controversia surge de la afirmación de su empleo para la restricción de libertades de expresión, asociación o pensamiento, ya que se afirma que ha sido instrumento de represión política para aquellos que critiquen el gobierno surcoreano o den su opinión sobre el norcoreano.

Un caso específico fue el de Lee Seok-ki, líder del Partido Progresista Unificado, ahora ya disuelto. Este partido era de izquierda extrema y pro norteña, fue disuelto en el 2014 ya que la Corte Constitucional alegó que sus supuestos vínculos con Corea del Norte representaban una amenaza para la seguridad nacional. El político fue detenido por la Fiscalía tras tres años de investigaciones por una presunta conspiración por el Servicio Nacional de Inteligencia. Un integrante del partido entregó unas grabaciones de varias reuniones en las que el ex integrante de la formación política aseguraba que mantenía relaciones con agrupaciones clandestinas para derrocar el Gobierno de Seúl, en el caso de algún conflicto bélico con Pyongyang. Esto lo haría con un plan para destruir autopistas, ferrocarriles y otras infraestructuras, acompañado por la *Organización Revolucionaria*, un grupo clandestino unido en conspiración contra el Gobierno conservador.

Esta es una de las justificaciones que se dio hace poco para declarar la Ley Marcial en Corea del Sur. La ley marcial es una medida excepcional que transfiere el control del gobierno civil a los militares. Suele aplicarse en situaciones de crisis extrema, como conflictos armados, insurrecciones o amenazas graves al orden público. Bajo este régimen, se restringen los derechos civiles como la libertad de reunión y expresión, y los tribunales civiles pueden ser reemplazados por militares. El 3 de diciembre de 2024, el presidente de Corea del Sur, intentó declarar la ley marcial. Este fue un movimiento inesperado y muy controvertido, ya que es la primera vez que se propone desde la dictadura militar de Chun Doo-hwan en 1980. Según los informes, Yoon justificó esta

medida alegando la necesidad de controlar una crisis de seguridad interna relacionada con crecientes tensiones políticas y sociales. Sin embargo, esto ocurrió en un contexto de debilidad política para Yoon, quien enfrenta bajas tasas de aprobación y un parlamento adverso tras las elecciones de 2024.

El Parlamento reaccionó rápidamente y aprobó una moción para anular la declaración de ley marcial pocas horas después de su anuncio. Este intento ha sido criticado por sectores políticos y sociales que lo ven como un retroceso democrático y una posible señal de autoritarismo en su administración, que ya ha sido acusada de limitar derechos democráticos.

El presidente de Corea del Sur justificó esto con varios argumentos relacionados tanto con amenazas internas como externas. Según su discurso, afirmó que la medida era necesaria para proteger el orden democrático liberal de Corea del Sur frente a "fuerzas comunistas pro-norcoreanas" que, según él, estaban infiltradas en el sistema político surcoreano. También acusó a la oposición, liderada por el Partido Democrático, de paralizar el gobierno y actuar como una "guarida de delincuentes" que busca desestabilizar el país.

Yoon mencionó que Corea del Norte representaba un riesgo constante para la seguridad de Corea del Sur, aunque no especificó un incidente reciente que justificara esta emergencia. El Parlamento, controlado por la oposición, aprobó presupuestos con recortes significativos que afectaron las funciones del gobierno, además de destituir al fiscal general y al jefe de auditoría estatal. Yoon consideró estas acciones como intentos de "insurrección" y "comportamiento antiestatal". Prohibió manifestaciones, huelgas y asambleas, justificando estas restricciones como necesarias para evitar el caos político y el supuesto colapso del sistema de seguridad.

Agentes infiltrados.

A lo largo de la historia, las agencias de inteligencia de diferentes países han utilizado agentes encubiertos para infiltrarse en el territorio enemigo y obtener información crítica. En el caso de las dos Coreas, el espionaje ha sido una constante, con agentes norcoreanos infiltrándose en el Sur para recolectar datos militares y sociales. Un ejemplo destacado de este tipo de espionaje es Kim Hyon-hui, una agente norcoreana implicada en el

atentado de 1987 contra un avión surcoreano. Kim fue capturada después del atentado y admitió haber sido parte de una operación para desestabilizar al gobierno surcoreano, lo que subraya el uso de agentes infiltrados como una táctica para crear caos y fomentar el miedo en el Sur (BBC News Mundo, 2018).

Además de los agentes infiltrados, el gobierno surcoreano ha aprovechado a los desertores norcoreanos para obtener información sobre el régimen de Pyongyang. Estos desertores, al haber vivido bajo el régimen norcoreano, pueden proporcionar información valiosa sobre las políticas, estructuras sociales y movimientos dentro de Corea del Norte. Sin embargo, este enfoque tiene limitaciones significativas. Los desertores pueden ser reacios a compartir información por miedo a represalias contra sus familias o por desconfianza hacia las autoridades surcoreanas. El miedo constante y la falta de confianza en el sistema surcoreano pueden hacer que los desertores retengan información crucial, también, suelen ser marginados en Corea del Sur y ser insultados (se refieren a ellos como “agentes norcoreanos”).

Ciberguerra

Fuera del límite físico, los hackers norcoreanos encuentran año tras año nuevas formas de hacer uso de la tecnología de la que disponen. Los ciber operativos norcoreanos están escalando sus tácticas de filtración de datos a la extorsión financiera en línea, demandando pagos de rescato de diversas compañías a cambio de no filtrar su información robada. Para esto emplean “granjas de ordenadores” y nuevas herramientas de Inteligencia Artificial para manipular su apariencia, aspecto, voz... Se hacen pasar por trabajadores del departamento de TI de las empresas, usando currículums fabricados para acceder a los sistemas internos de las empresas, extraer su información y extorsionarlos.

Por otra parte, algunos Youtubers, dedicados a destapar a estafadores de Internet, han encontrado una red entera de espías norcoreanos con la intención de, bajo tu nombre, trabajar por ti. Se trata de la técnica del “outsourcing”, sin embargo, la intención principal de estos es acceder a información sensible con la que enriquecer el conocimiento norcoreano y causar más ciberataques.

El gobierno de los Estados Unidos emitió en mayo de 2022 un documento titulado "*Guidance on the Democratic People's Republic of Korea Information Technology*

Workers", en el que previene la contratación de trabajadores de TI norcoreanos. Estos ocultan su identidad bajo VPNs, direcciones IP de terceros, usan documentos falsificados para hacerse pasar por – sobre todo – teletrabajadores chinos, la mayoría de estos son del Grupo Lazarus (U.S. Department of the Treasury, 2022). El Grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte, es uno de los grupos de hackers más conocidos y activos. Este grupo ha llevado a cabo numerosos ciberataques a gobiernos, instituciones financieras y empresas a nivel mundial. Entre los ataques más notorios, se destaca el ataque a Sony Pictures en 2014, en respuesta a la película "*The Interview*", que parodiaba al líder Kim Jong-un. Este ataque no solo demostró las capacidades de espionaje cibernético de Corea del Norte, sino que también resaltó el uso de este tipo de tácticas para intimidar y manipular la opinión pública.

Durante las décadas de 1970 y 1980, Corea del Sur experimentó varios escándalos relacionados con espionaje interno. Uno de los más notorios fue el caso de Park Yong-hak, un conocido espía surcoreano que trabajaba para Corea del Norte y que fue descubierto en 1983. Su captura desveló una red de espías infiltrados en el gobierno y los militares surcoreanos. Este evento destacó la fragilidad de la seguridad interna de Corea del Sur frente a la amenaza del espionaje norcoreano. Hwang Jang-yop fue un alto funcionario del Partido Comunista de Corea del Norte que, en 1997, desertó a Corea del Sur. Esta desertión fue considerada un golpe importante al régimen de Kim Jong-il, ya que Hwang tenía un conocimiento profundo de las estrategias del régimen norcoreano. Su caso implicó una enorme operación de espionaje, ya que su desertión permitió a Corea del Sur obtener una gran cantidad de información sobre la política y la estrategia de Corea del Norte. Hwang fue protegido por el gobierno surcoreano, pero su caso también reflejó las complejas dinámicas de espionaje entre los dos países.

Hwang Jang-yop fue uno de los más influyentes ideólogos y figuras políticas dentro del régimen de Corea del Norte. Nació en 1923 y se unió al Partido Comunista de Corea del Norte en su juventud, ascendiendo rápidamente dentro del aparato del Partido. Hwang fue el principal arquitecto de la ideología Juche. Hwang Jang-yop ocupó varios cargos de alto nivel en el Partido Comunista de Corea del Norte, incluyendo el de secretario del Partido y miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido de los Trabajadores de Corea. A lo largo de su carrera, fue reconocido como uno de los más cercanos colaboradores de Kim Il-sung y de su hijo, Kim Jong-il. Su influencia dentro del

régimen era considerable, y tenía acceso directo a los planes y políticas clave del gobierno norcoreano.

En 1997, Hwang Jang-yop sorprendió al mundo al desertar a Corea del Sur. Esta desertión fue un golpe significativo para el régimen de Corea del Norte, ya que Hwang era considerado uno de los principales ideólogos del régimen y un defensor de la doctrina Juche. Su decisión de abandonar Corea del Norte no solo se debió a razones personales, sino también a su creciente desilusión con el régimen de Kim Jong-il y la brutalidad del sistema político norcoreano. Hwang había llegado a la conclusión de que el régimen de Corea del Norte estaba llevando al país por un camino equivocado y que la situación interna se estaba deteriorando. Su desertión fue un acto de alto riesgo, ya que en Corea del Norte la traición es considerada uno de los crímenes más graves, y quienes abandonan el país suelen ser perseguidos de manera feroz.

Guerra psicológica: manipulación e impacto.

Históricamente, tanto Corea del Norte como Corea del Sur han promovido la idea de una Corea unificada, aunque evidentemente con visiones radicalmente diferentes sobre cómo debería ser esa unificación.

Corea del Norte ha mantenido durante décadas una narrativa de unificación bajo su control ideológico. El régimen de Pyongyang ha utilizado la idea de reunificación como parte central de su propaganda, presentándola como una "tarea nacional suprema" (Amerise, 2024). Esta narrativa se ha basado en la premisa de que Corea del Norte debe liderar el proceso de reunificación para liberar al Sur de la influencia extranjera, principalmente estadounidense. Sin embargo, recientemente se ha producido un giro significativo en la postura norcoreana. En enero de 2024, el líder Kim Jong-un declaró a Corea del Sur como su "principal enemigo" y ordenó demoler el Arco de Reunificación Coreana, renunciando oficialmente a todo intento de reunificación (Lendon & Bae, 2024). Este cambio drástico en la retórica oficial marca un punto de inflexión en la manipulación de percepciones por parte del régimen norcoreano, y hace que realmente reflexionemos en la posibilidad futura – si es que se llega a dar – de si realmente Corea pudiera sobrevivir reunificada.

Por su parte, Corea del Sur ha empleado diversas estrategias para contrarrestar la narrativa oficial del Norte y fomentar el descontento entre la población. Corea del Sur, como mencionamos antes, ha utilizado métodos como el lanzamiento de globos cargados con panfletos a través de la frontera (BBC News Mundo, 2011). Estos panfletos a menudo contienen información sobre las protestas pro-democráticas en otros países, como las ocurridas en Egipto, con el objetivo de cuestionar la legitimidad del régimen norcoreano. Por otra parte, se han realizado emisiones de radio dirigidas a la población norcoreana, proporcionando información alternativa a la ofrecida por los medios estatales del Norte. Además, el gobierno surcoreano ha aprovechado las nuevas tecnologías para difundir información, incluyendo el uso de drones y otros medios digitales (Jorge, 2024). Estas tácticas han sido denunciadas por Corea del Norte como una "guerra psicológica", amenazando con respuestas armadas si continúan.

La guerra psicológica, llevada a cabo por ambas partes, ha tenido un impacto significativo en cómo las generaciones más jóvenes en ambos países perciben al otro. En Corea del Sur, las generaciones más jóvenes tienen una percepción en la que, considerar a los norcoreanos es difícil, ya que no han vivido en una generación que haya visto ser un solo país, además, la polarización ideológica es cada vez mayor entre jóvenes y ancianos (Ryall, 2024). Los jóvenes enfrentan numerosas dificultades para encontrar trabajo, en un mercado laboral cada vez más saturado, las mujeres jóvenes son más progresistas (priorizando trabajo y estudios sobre la maternidad). De otro modo, la narrativa propagandística norcoreana tuvo que – hacia finales de los 90, por la filtración de información – reconocer que Corea del Sur no era una tierra golpeada por el hambre. Aceptaron que el nivel de vida de los surcoreanos era (un poco) mayor, pero que eso no era impedimento para que anhelaran la reunificación al modo norcoreano.

Conclusión.

Las estrategias de propaganda, espionaje y guerra psicológica se han llevado a cabo y tuvieron su origen desde la historia coreana. Todos estos han sido factores cruciales que han construido la base de la construcción de las percepciones internas de cada país y que han ayudado a configurar la narrativa internacional en torno a la guerra olvidada, la de Corea. Hemos analizado el papel que ha tenido la propaganda para fortalecer su apoyo

interno, la música, carteles, como instrumentos de manipulación social. El espionaje, por otro lado, ha sido un factor de rivalidad entre las dos Coreas, desde el espionaje clásico a los ciber operativos de Lazarus, el campo de batalla se ha movido a lo virtual, pero la amenaza sigue siendo igual de peligrosa. En el futuro, el conflicto en la península de Corea seguramente tomará una forma diferente con tecnologías y alineaciones más nuevas. Con el paso de los años será cada vez más importante contar con ciberseguridad y proteger las infraestructuras críticas para disuadir los ataques. La estabilidad en la península, debido a tensiones recientes, se ve más inalcanzable que ayer: mientras perduren las tensiones ideológicas y las tensiones militares, Corea seguirá así.

Bibliografía

KEIA. (2020, December 16). *Changing South Korea's espionage law is good for business*. Korea Economic Institute of America. Recuperado de <https://keia.org/the-peninsula/changing-south-koreas-espionage-law-is-good-for-business/>

United Nations. (s.f.). *Statute of the International Court of Justice*. Recuperado de <https://www.un.org/es/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice>

Congress.gov. (1996, August 2). *Public Law 104-294*. Retrieved from <https://www.congress.gov/104/plaws/publ294/PLAW-104publ294.pdf>

Kraft, E. (2012). *The Politics of International Law in the United States: A Case Study of the Conflict with International Law over the Death Penalty*. *Wisconsin International Law Journal*, 30(1), 1-35. Retrieved from <https://wilj.law.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/1270/2012/02/kraft.pdf>

Navarrete, M. & Buchan, R. (2020). *International law, State sovereignty, and the prosecution of individuals under international criminal law: A case study of North Korea*. *Cornell International Law Journal*. Retrieved from <https://ww3.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Navarrete-Buchan-final.pdf>

OpenSanctions. (n.d.). *North Korea entity: NK-379HDRReSyxwLoqHZrJYVnk*. Recuperado de <https://www.opensanctions.org/entities/NK-379HDRReSyxwLoqHZrJYVnk/>

BBC Mundo. (2021, September 6). *¿Qué está pasando con los derechos humanos en Corea del Norte?*. BBC News. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58866380>

CNN Español. (2024, July 17). *Exanalista de la CIA fue condenada por trabajar en secreto para Corea del Sur*. CNN. Recuperado de <https://cnnespanol.cnn.com/2024/07/17/exanalista-cia-sue-mi-terry-acusada-trabajar-secreto-corea-del-sur-espia-trax>

Spyscape. (n.d.). *Inside North Korea's top spy agency: The Ministry of State Security*. Recuperado de <https://spyscape.com/article/inside-north-koreas-top-spy-agency-the-ministry-of-state-security>

Wikipedia. (n.d.). *Japan–Korea disputes*. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Japan–Korea_disputes

Wikipedia. (n.d.). *Península de Corea*. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Península_de_Corea

Cambridge Dictionary. (s.f.). *Espionage*. Recuperado de <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/espionage>

Australian National University. (2019). *The role of international law in the regulation of warfare*. *Australian National University Research Repository*. Recuperado de <https://openresearch-repository.anu.edu.au/server/api/core/bitstreams/ea74343d-5c3e-43e6-94ca-b1c34719a8b1/content>

U.S. Department of State. (n.d.). *Milestones: The National Security Act of 1947*. U.S. Department of State, Office of the Historian. Recuperado de <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/national-security-act>

RTVE. (2014, February 17). *Diputado surcoreano condenado a 12 años por conspirar con Corea del Norte*. RTVE Noticias. Recuperado de <https://www.rtve.es/noticias/20140217/diputado-surcoreano-condenado-a-12-anos-por-conspirar-con-corea-del-norte/880881.shtml>

Wikipedia. (n.d.). *South Korea*. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea

National Intelligence Service (NIS). (n.d.). *NIS official website*. Recuperado de https://eng.nis.go.kr/EID/1_2.do

North Korea espionaje:

Taylor & Francis Online. (2021). *[Title of the article]*. *Journal of Contemporary Asia*, 51(5), 1-20. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14799855.2021.1942848>

The Wall Street Journal. (2021, December 8). *Your new hire may be a North Korean spy*. *The Journal Podcast*. <https://www.wsj.com/podcasts/the-journal/your-new-hire-may-be-a-north-korean-spy/c39039df-e15c-4308-983d-6a0c54e523b4>

CISA. (2020). *North Korea – Advanced Persistent Threats*. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Recuperado de <https://www.cisa.gov/topics/cyber-threats-and-advisories/advanced-persistent-threats/north-korea>

Asia Society. (2019, April). *Future Scenarios: What to Expect From a Nuclear North Korea*. *Asia Society Policy Institute*. Recuperado de <https://asiasociety.org/sites/default/files/2019-04/Future%20Scenarios%20What%20to%20Expect%20From%20a%20Nuclear%20North%20Korea.pdf>

BBC News. (2015, May 12). *North Korea cyber-attack suspects linked to Sony hack*. BBC News. Recuperado de <https://www.bbc.com/news/technology-32925495>

University of Washington. (2019, November 15). *North Korea's Cyber Attacks: A New Asymmetrical Military Strategy*. *The Henry M. Jackson School of International Studies*. Recuperado de <https://jsis.washington.edu/news/north-korea-cyber-attacks-new-asymmetrical-military-strategy/>

CONICET. (2017). *Informe sobre ciberseguridad: Tendencias y perspectivas globales*. *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)*. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/57102/CONICET_Digital_Nro.0bee7d72-a102-40b9-998e-4bb4f078df06_B.pdf.pdf?sequence=6&utm

Google Arts & Culture. (n.d.). *Ocupación japonesa de Corea*. Recuperado de <https://artsandculture.google.com/entity/ocupación-japonesa-de-corea/m01y3wj?hl=es>

The comfort women. (n.d.). Google

Books. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ddfkDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=comfort+women+korea+japan&ots=0XrRqIJMKH&sig=UEINs_sEAS1YpZW3uVmtWmdE0Fs#v=onepage&q=comfort%20women%20korea%20japan&f=false

Cumings, B. (2010). *The Korean War: A History*. Modern Library. <https://ouleft.org/wp-content/uploads/The-Korean-War-A-History.pdf>

Seth, M. J. (2010). *A history of Korea: From Antiquity to the Present*. Rowman & Littlefield Publishers. https://books.google.es/books/about/A_History_of_Korea.html?id=WJtMGXyGIUEC&redir_esc=y

Castro, F. (1996, abril 30). *Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Internacional de Solidaridad con los pueblos que luchan por su independencia y contra el imperialismo*. Gobierno de Cuba. Recuperado de <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1996/esp/f300496e.html>

U.S. Department of Defense. (s.f.). *North Korea Military Power Report*. Retrieved from <https://www.dia.mil/Portals/110/Documents/News/NKMP.pdf>

Lee, J. W., & Bairner, A. (2009). The difficult dialogue: Communism, nationalism, and political propaganda in North Korean sport. *The International Journal of the History of Sport*, 26(16), 2263–2285.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0193723509350609?casa_token=UgXPRTipoCYAAAA:ihXtfmoT6BadcIIHjoHIP9KUPSVO3b_SJ-WGCLKxFXuF5fp57JAbCdocgBl5_mcLducq9iDyftOmw

Halliday, F. (1981). *Threat from the East? Soviet policy from Afghanistan and Iran to the Horn of Africa*. Penguin Books.

Hobsbawm, E. J. (1992). *Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality*. Cambridge University Press.

bernardo valino. (2017, September 6). *Romaria Internacional "Para vir a xunto" a min" cantado por artistas de Corea del Norte* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UYQILfi0jns>

YeongAn 99. (2018, April 14). *[180414] Red Velvet - 'Red Flavor & Bad Boy' "@Pyeongyang North Korea* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=u1yfUXIj3Xg>

North Korean popular music — behind the curtain. (n.d.). Behind the Curtain. <https://www.behindthecurtain-northkorea.com/audio-dprk-popularmusic>

Rumoahepta7. (2017, September 24). *North Korean Moranbong Band - 보란듯이 / - With Pride (English translation) - Com orgulho* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=rCQ3iJLuw8M>

Natsios, Andrew S. "The Role of Propaganda in the Political System of North Korea." *International Journal of Korean Studies*, vol. 20, no. 2, 2016, pp. 31-52.

Myers, B. R. (2015). *North Korea's Juche myth*. Createspace Independent Publishing Platform.

Prime Video: The propaganda game. (n.d.). <https://www.primevideo.com/detail/The-Propaganda-Game/0TVPGO26CLRJTExMIK0Q1VZHF3>

Prime Video: The Defector: Escape from North Korea. (n.d.). <https://www.primevideo.com/-/es/detail/The-Defector-Escape-From-North-Korea/0G4ISKJGCN48K20KZ8OTNSFSJ7>

Salazar García-Rosales, M. (2016). Análisis de los elementos estético-expresivos en la propaganda de Corea del Sur y Corea del Norte. *Universidad de Sevilla*. <https://idus.us.es/server/api/core/bitstreams/54a296eb-328f-4876-82a2-88bd6796de5d/content>

Kim, J., & Lee, S. (2016). *Escaping the Iron Cage: Defectors' Stories and the Propaganda in North Korea*. *Journal of Asian Studies*, 75(4), 1023-1045.

Park, Y. (2015). *In Order to Live: A North Korean Girl's Journey to Freedom*. Penguin Books.

Reporteros Sin Fronteras. (2021). *World Press Freedom Index 2021*. Recuperado de <https://rsf.org/en/2021-world-press-freedom-index-journalism-vaccine-against-disinformation-blocked-more-130-countries>

Reuters. (2024, October 24). *North Korean propaganda leaflets found in Seoul*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-propaganda-leaflets-found-seoul-attack-south-koreas-first-couple-2024-10-24>

BBC News Mundo. (2018, February 9). “*Me dijeron que iba a ser una heroína revolucionaria*”: Kim Hyon-hui, la exespía de Corea del Norte que hizo explotar un avión surcoreano con 115 personas a bordo. <https://www.bbc.com/mundo/media-42996269>

U.S. Department of the Treasury. (2022). *Guidance on the Democratic People's Republic of Korea Information Technology Workers*. <https://ofac.treasury.gov/media/923131/download?inline>

Amerise, A. (2024, December 16). *Corea del Norte: por qué Kim Jong-un ha renunciado al ideal de una reunificación con el Sur que priorizaron su padre y su abuelo*. BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/articles/c20nl2v9ygxo>

Lendon, B., & Bae, G. (2024, January 16). Kim Jong Un quer derrubar arco de reunificação das Coreias e chama sul-coreanos de “inimigos” *CNN Brasil*. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/kim-jong-un-quer-derrubar-arco-de-reunificacao-das-coreias-e-chama-sul-coreanos-de-inimigos/>

Redacción. (2011, February 27). *Corea del Norte denuncia la “guerra psicológica” de Seúl*. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/02/110227_corea_norte_sur_propaganda_frontera_az

Jorge, M. (2024, November 19). *Corea del Norte ha desplegado una nueva arma psicológica contra Corea del Sur: un ruido insoportable*. Xataka. <https://www.xataka.com/magnet/corea-norte-eleva-tension-desplegando-insufrible-arma-psicologica-corea-sur-ruido-insoportable>

Rogue regime : Kim Jong Il and the looming threat of North Korea : Becker, Jasper : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. (2005). Internet Archive. <https://archive.org/details/rogueregimekimjo00beck/page/n11/mode/2up>

Ryall, J. (2024, October 17). ¿Por qué es alarmante la tensión entre Pyongyang y Seúl? *dw.com*. <https://www.dw.com/es/tensi%C3%B3n-entre-corea-del-norte-y-corea-del-sur-por-qu%C3%A9-es-alarmante/a-70528094?utm>